

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Piki Rohmatuloh¹, Mochamad Rif'at Denasetya², Muhammad Haikal Wahyudi³,
Mohammad Tegar Padillah⁴

¹⁻⁴Ilmu Hukum UIN SGD Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 03, 2023

Keywords:

Accountability, Positive Crime, Islamic Law

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze accountability for criminal acts of sexual violence in positive criminal law and Islamic criminal law as well as violence that occurs in Indonesia. This research method uses descriptive qualitative research methods through comparative studies with a normative juridical approach which analyzes based on main legal materials by examining theories and statutory regulations, and the sources of this research are obtained from data obtained from books and scientific articles. Next, the data collected is arranged to be concluded objectively. This research concludes or provides an illustration that responsibility for criminal acts of sexual violence in positive criminal law in Indonesia is contained in article 44 of the Criminal Code, and in Islamic criminal law the responsibility is contained in Q.S. An-Nur verse 33. In this case, accountability for criminal acts of sexual violence, what must we do to protect and follow up on the perpetrators and victims of sexual violence that occurs in Indonesia, the sexual violence that occurs in Indonesia currently cannot be denied and needs to be supervision of the government and all Indonesian society.

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam serta kekerasan yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi komperatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis dengan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan peraturan perundangan, serta Sumber dari penelitian ini diperoleh dari data yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah. Selanjutnya data yang dihimpun disusun untuk disimpulkan secara objektif. Penelitian ini menyimpulkan atau memberikan gambaran bahwa pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana positif di Indonesia tertuang dalam pasal 44 KUHP, dan dalam hukum pidana islam pertanggungjawabannya tertuang dalam Q.S. An-Nur ayat 33. Dalam hail ini pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual apa yang harus kita dlakukan untuk melindungi dan menindak lanjuti para pelaku dan korban kekerasan seksual yang terjadi di indonesia, kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini tidak dapat dipungkiri lagi dan perlu adanya pengawasan terhadap pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana dalam syariah Islam Bukan untuk makhluk lain, tapi untuk manusia. di dalam Hal ini berbeda dengan hukum positif sebelumnya Revolusi Perancis mengikuti aliran materialisme, dimana setiap orang bisa bebas. Orang dapat dituntut apapun keadaannya, siapapun mereka pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam tetap dilakukan dengan melihat tindak pidana apa yang telah mereka lakukan dengan tidak melihat apakah anda sudah dewasa atau belum. Hewan dan benda mati juga bisa terkontaminasi Kami akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga akibat hal ini. Bahkan kematian tidak dapat mencegah seseorang untuk diperiksa pengadilan dan dihukum. Demikian pula, seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan orang lain, meskipun orang tersebut tidak mengetahui apa pun mengenai hal tersebut dan tidak terlibat.

Dalam syari'at islam pertanggungjawaban pidana memberikan ketentuan bahwa setiap manusia yang masih hidup mereka mempunyai resiko dalam suatu perbuatan yang mereka lakukan dan itu harus dipertanggungjawabkan jika mereka melakukan tindak pidana kejahatan. (Q.S. Fāṭir :18) dan (Q.S. An Najm : 39). Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk di dalamnya

*Corresponding author: Piki

e-mail: pikirohmatuloh73@gmail.com

Badan Hukum. Pertanggungjawaban dan juga perbuatan pidana dalam hukum islam pada umumnya sejalan dengan hukum positif di indonesia. Namun tidak semjanya hukum islam sejajar dengan hukum positif karena terdapat beberapa perbedaan yang mestinya berlaku di dalam hukum islam dan tidak dilaksanakan dalam hukum yang ada di indonesia. Dalam hukum islam prinsip dan pelaksanaan yang dijatuhkan oleh hukum pidana islam merupakan suatu keyakinan dan ketaatan seseorang pada yang menciptakan alam semesta yaitu Allah SWT. Sedangkan hukum pidana positif prinsip dan pelaksanaan yang dijatuhkan oleh hukum pidana positif merupakan suatu ketaatan seseorang kepada suatu negara dan aturan yang dibuat oleh manusia untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.¹

Kejahatan mempunyai konsekuensi tertentu yang memiliki hukuman dan dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tanggung jawab pidana berdasarkan syariat Islam dapat timbul jika tiga prinsip/dasar berikut ini terpenuhi: yaitu 1). Ada beberapa kegiatan yang dilarang dan ilegal. 2). Kejahatan itu dilakukan dengan sukarela; 3). Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya. Apabila ketiga asas tersebut terpenuhi, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Anda tidak akan dikenakan sanksi karena melanggar prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang termasuk dalam ketiga asas tersebut maka termasuk tindak pidana.

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu paksaan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyimpang dan tidak pantas untuk dilakukan karena dapat merugikan pelaku maupun korbannya, pada dasarnya pelaku kekerasan seksual itu terjadi bisa dari beberapa faktor, bisa pengaruh obat maupun faktor lingkungan tempat dimana pelaku bergaul dengan orang yang pernah melakukan perbuatan tersebut. Jika kita liat dari korban perbuatan seksual pada dasarnya akan mengakibatkan penderitaan kepada korban mulai dari putus sekolah maupun dikucilkan oleh teman-temannya. Dalam artikel terdahulu juga dijelaskan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan baik itu di indonesia maupun di negara lain karena hal tersebut juga terjadi fenomena kekerasan seksual baik itu yang terjadi pada anak dibawah umur maupun orang dewasa, dalam hal ini dampak dari kekerasan seksual sangat signifikan dan bisa dilihat mulai dari segi psikologi yaitu menurunnya kepercayaan diri, defresi, mudah marah, ketakutan, kecemasan dan bisa juga yang lebih patal yaitu gangguan jiwa akibat kehamilan itulah yang akan terjadi pada korban tindak pidana kekerasan seksual, pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban bahwa bisa kita liat dari hukum yang berlaku di indonesia untuk mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga tidak hanya dari hukum positif di indonesia saja, tetapi kita bisa lihat dari hukum pidana islam yang berlaku di indonesia untuk menyeimbangkan antara hukum positif dan hukum pidana islam di indonesia agar pelaku bisa diadili dengan sebaik mungkin.

Kekerasan seksual di indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi, karena sudah banyak terjadi tidak hanya dilingkungan Masyarakat tetapi dilingkungan Pendidikan sudah banyak terjadi, tidak hanya siswa dan siswi tetapi oknum guru juga melakukan hal tersebut. Dengan kasus kekerasan seksual tersebut sudah tidak aneh lagi dan hal tersebut nyata dan umum, dalam hal ini pertanggung jawaban apa yang harus kita lakukan untuk melindungi dan menindak lanjuti hal tersebut dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif dan juga tindak pidana dalam hukum islam yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi komperatif dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis dengan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan peraturan perundangan, serta Sumber dari penelitian ini diperoleh dari data yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah. Selanjutnya data yang dihimpun disusun untuk disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

¹ Zakaria Sayaf'i, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam', *Alqalam*, 31.1 (2014), 97 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia

Kekerasan seksual merupakan perilaku atau aktivitas oleh orang dewasa yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak atau anak kepada anak lainnya, di Indonesia kekerasan seksual banyak terjadi kalangan remaja khususnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kekerasan seksual di Indonesia yg terjadi pada tahun 2014 tercatat bahwa kekerasan seksual meningkat 100% jika di dibandingkan tahun-tahun sebelumnya , pada tahun 2011 kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tercatat 216 jiwa, pada tahun 2012 korban kekerasan seksual tercatat sebanyak 412 jiwa , pada tahun 2013 kekerasan seksual tercatat sebanyak 343 jiwa, pada tahun 2014 kekerasan seksual tercatat sebanyak 656 jiwa, pada tahun 2015 tercatat sebanyak 218 jiwa, pada tahun 2016 kekerasan seksual tercatat sebanyak 120 jiwa, pada tahun 2017 kekerasan seksual menurut komnas Perempuan tercatat sebanyak 34% atau 3.495 kasus, pada tahun 2018 kasus kekerasan seksual tercatat sebanyak 5.280 kasus, pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual menurun dari tahun 2018 mencapai 4.898 kasus, pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 6.872 kasus, pada tahun 2021 kekerasan seksual sebanyak 4.741 kasus, pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 9.588 kasus sedangkan kasus kekerasan seksual pada tahun 2023 (kemenpppa 2023) jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 14.759 kasus yang terdiri dari 2.888 kasus kekerasan seksual pada laki-laki dan 13.162 kasus kekerasan seksual pada perempuan.²

Kekerasan seksual yang terjadi saat ini di Indonesia sudah banyak terjadi seperti halnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh oknum guru olahraga pada 3 muridnya yang terjadi pada tanggal 19 oktober 2023, kasus tersebut di ungkap oleh salah satu teman-teman korban itulah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia pada dasarnya hal tersebut perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur agar tidak terjadi dan tidak terulang lagi, dalam kasus diatas pertanggung jawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban maupun pelaku harus dilakukan secara tegas oleh pihak berwajib terhadap pelaku agar tidak mengulangnya lagi, dalam hal ini pelaku dapat dijerat undang-undang No 23 Tahun 2023 tentang perlindungan anak pasal 81 dan 82 bahwasanya pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat dipidana maksimal 15 tahun penjara jika oknum guru tersebut pegawai negeri sipil (PNS) bisa ditindak lanjuti dengan cara dicopot jabatannya.³

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Positif

Tanggung jawab pidana dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah asing teorekenbaardheid atau tanggung jawab pidana, yang mengacu pada proses menentukan apakah seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan atau tidak. Menurut pendapat Van Hamel, tanggung jawab pidana mengacu pada kondisi mental dan keterampilan yang normal yang melibatkan tiga jenis kemampuan, yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan. Dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Secara umum unsur-unsur pertanggung-jawab pidana meliputi⁴:

1. Mampu Bertanggungjawab

Tanggung jawab pidana merupakan akibat yang harus ditanggung oleh pelaku suatu tindak pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Dilihat dari perbuatan yang melanggar hukum, maka seseorang akan dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan tersebut apabila tidak mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau penghapusan yang bersifat melawan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum. Dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya orang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab yang dapat diadili secara pidana.

2. Kesalahan

² Cindy Mutia Annur, 'Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan Di Indonesia (2017-2021)', 22 Januari, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi>>.

³ Aam Aminullah, 3 Murid SD Di Sumedang Jadi Korban Kekerasan Seksual Guru Olahraga (Sumedang, 2023) <<https://bandung.kompas.com/read/2023/10/19/153743578/3-murid-sd-di-sumedang-jadi-korban-kekerasan-seksual-guru-olahraga>>.

⁴ Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam*.

Menurut Remelink, kesalahan adalah pelanggaran terhadap norma-norma etika yang berlaku pada suatu periode tertentu, yang ditujukan masyarakat terhadap individu yang melakukan perilaku yang melanggar aturan, padahal sebenarnya perilaku tersebut sebenarnya bisa dihindari. Kesalahan dianggap ada apabila seseorang dengan sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang bertentangan dengan hukum pidana, dan perbuatan itu dilakukan dengan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dari apakah pelaku mempunyai kapasitas untuk mempertanggungjawabkan, hal ini terlihat jika perbuatannya memenuhi 4 unsur tertentu; (1) Melakukan tindak pidana (sifatnya melawan hukum), (2) Berada di atas umur tertentu mampu memikul tanggung jawab, (3) Mempunyai bentuk kesalahan yang terdiri atas kesengajaan (penipuan) dan kelalaian (culpa).

3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh, tidak ada yang disebut "alasan pemaaf," yang mengacu pada kemampuan untuk bertanggung jawab, baik melalui niatan yang sengaja atau karena kelalaian, di mana kesalahan tetap ada atau ketiadaan alasan yang bisa diakui sebagai pemaafan. Ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari konsep kesalahan (schuld). Pompe menjelaskan bahwa ketika kita memandang tindakan seseorang dari sudut "kehendak," kesalahan yang dilakukan oleh pelaku merupakan elemen yang tak terpisahkan dari kehendak itu sendiri. Prinsip yang muncul dari pandangan ini adalah: "Tidak ada hukuman tanpa kesalahan."

Menurut Hukum Pidana Islam, seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain. Prinsip tersebut berkali-kali dilandaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Fathir (35): 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمْلِهَآ لَا يَحْمِلْنَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَىٰ فَاِنَّمَا يَتَرَكَى لِنَفْسِهِ ۗ إِلَىٰ اللّٰهِ الْمَصِيرُ

Artinya : "Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan (632) hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekali pun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat Kembali" (632) Maksudnya adalah orang-orang yang dapat engkau beri peringatan dan mau menerimanya.

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang, seringkali melalui serangan pada tubuh atau fungsi reproduksinya. Ini terjadi sebagai hasil dari ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan atau perbedaan gender, dan dampaknya dapat menyebabkan penderitaan baik secara psikis maupun fisik. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan merampas kesempatan mereka untuk menerima pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Di sisi lain, perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyediakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.⁵

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2021 berisikan ketentuan-ketentuan terkait pencegahan, penanganan, pemeriksaan, serta pemulihan dari tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengurangi insiden kekerasan seksual yang seharusnya tidak ada di lingkungan perguruan tinggi, mengingat perguruan tinggi dianggap sebagai pusat pembelajaran formal yang paling tinggi dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2, Permendikbud mempunyai dua tujuan utama. Pertama, memberikan arahan kepada Perguruan Tinggi dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terkait pelaksanaan Tridharma, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Kedua, bertujuan untuk menumbuhkan terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang manusiawi, bermartabat, berkeadilan, inklusif, kolaboratif dan bebas kekerasan antara Mahasiswa, Pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus pada perguruan tinggi. Kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya memberikan hak yang sama kepada

⁵ Anam, R., Fauzi, T. A., Setyorini, T. D., & Rohmah, E. I. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(6), 549-570. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.153>

korban seperti dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dimana korban adalah subjek yang mempunyai hak atas dirinya sendiri, hak korban adalah hak untuk mendapat perlakuan, perlindungan dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Pemulihan yang harus dinikmati oleh korban. Tujuannya yaitu untuk tidak terulang lagi atas tindakan kekerasan seksual dan dampak berkelanjutan kepada korban. Dalam hal ini negara harus menegakan hak-hak terhadap korban menindak lanjuti pelaku kekerasan seksual agar tidak mengulangnya lagi terhadap orang lain. Pada dasarnya perlindungan terhadap anak di bawah umur juga harus dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, karena seperti kasus yang terjadi di Indonesia saat ini banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, oleh karena itu Pemerintah dan orang tua harus melindungi dan mendidik agar anak di bawah umur tidak mengalami kekerasan seksual. hal ini tidak terjadi pada anak di bawah umur. Jika hal ini terjadi pada anak di bawah umur, maka jelas diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Menurut undang-undang perlindungan anak baik tertulis maupun tidak tertulis, menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk menjamin rasa aman terhadap ancaman yang ada. membahayakan kehidupan dan perkembangan mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan anak diatur dalam Pasal 58 sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- 2) Jika orang tua, wali atau pengasuh melakukan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang harus dilindungi, mereka harus dikenakan hukuman yang lebih berat.

Pada hakikatnya tujuan perlindungan di Indonesia adalah memperhatikan dan melindungi kepentingan korban kejahatan kekerasan seksual (pemukosaan), melalui proses peradilan pidana dan melalui serangkaian pelayanan sosial tertentu, merupakan unsur penting yang harus dipenuhi. pujian. diperhitungkan dalam hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh otoritas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perlindungan hukum adalah seluruh upaya aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum, agar hak-hak tersebut tidak dilanggar dan penerapan hukum dilakukan dalam kerangka pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi para korban untuk direhabilitasi untuk menyeimbangkan keadaan dengan baik bagi para korban yang sedang mengalami kegelisahan. Dalam hukum pidana positif saat ini, perlindungan terhadap korban pada hakikatnya merupakan perlindungan yang bersifat abstrak atau tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana atas kekerasan seksual dalam hukum pidana positif Indonesia disebutkan dalam kitab hukum pidana (KUHP). Bagi pelaku kekerasan seksual akan berlaku pasal 289 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan itu. melanggar kehormatan dan kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Itulah pasal yang akan mendapatkan tindak pidana kekerasan seksual dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban. Jika pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan luka berat atau kematian korbannya berlaku Pasal 291 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "(1) Apabila salah satu kejahatan menurut Pasal 286, 287, 289 dan 290 menimbulkan luka berat, maka pidana penjara paling lama 12 tahun. (2) Apabila salah satu tindak pidana menurut pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari dalil-dalil hukum yang terinci dalam Al-Qur'an dan hadis, namun para ulama juga menafsirkan dalam fiqh jinayah bahwa ada dua bagian besar yaitu jenis kejahatan (jarimah) dan jenis hukuman yang dijatuhkan ('uqubah). Namun yang menyangkut pertanggungjawaban pidana secara umum merupakan bagian dari pembahasan mengenai jenis tindak pidana, walaupun pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan dengan sendirinya, namun termasuk dalam lingkup pembahasan tentang hukum pidana

Islam. dan jenis hukumannya. Kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya kekerasan seksual mempunyai unsur yang didasari oleh perbuatan susila atau perzinahan. Pada unsur ini keduanya mempunyai perbedaan, yaitu jika zina mempunyai unsur yang bersangkutan berarti tidak ada unsur pemaksaan dalam perbuatannya, sedangkan perkosaan termasuk dalam unsur yang memaksa (al-wath'u nil-kikrah). dalam perbuatannya, bahwa pada dasarnya pelakunya dapat dihukum berat (had).

Kekerasan seksual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-taharrusy al-jinsi yang berarti menghasut, menimbulkan permusuhan (at-tahyij), merugikan (al-ifsad), menimbulkan kerugian dan kebencian. Pada dasarnya pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik dilarang dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik adalah ar-rafast dan fakhisah. Oleh karena itu, pelakunya adalah seorang mukrih/mukrihah, dan yang menjadi korban adalah seorang mustakrah/mukrah. Kekerasan yang disertai dengan tindakan penindasan (dhulm), maka pelakunya dapat disebut juga dhâlim/dhalimah, sedangkan korbannya disebut madhlûm atau madhlûmah. Setiap tindakan kekerasan seksual mengandung unsur perzinahan. Namun tidak demikian halnya dengan kasus perzinahan yang terkadang tidak masuk dalam definisi kekerasan itu sendiri. Setiap tindakan penindasan mempunyai substansi makna pemaksaan (ikrah).

Menurut konsep Islam tentang zina, yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang secara logika tidak diakui dalam Islam, adalah marital rape (suami memerkosa istrinya). Oleh karena itu, menurut pengertian hukum Islam, pemerkosaan hanya terjadi di luar nikah. Jika dalam tindak pidana perzinahan setiap pelakunya dihukum, maka dalam tindak pidana perkosaan, korban terlindungi dari proses hukum. Berdasarkan hukum pidana Islam, perzinahan atau pemerkosaan adalah kejahatan seksual yang dapat dihukum berat. Padahal, dalam Islam, cara mengungkapkan naluri seksual ditentukan oleh institusi pernikahan. Bagaimanapun, ekspresi hasrat seksual di luar nikah yang sah dilarang oleh Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau kekerasan. Zina adalah suatu perbuatan seksual (hubungan seksual) yang terjadi di luar perkawinan yang sah. Unsur utama perzinahan terletak pada perbuatan seksual di luar nikah. Perzinahan dapat didasari prinsip sebagai perbuatan perkosaan, sedangkan perkosaan tidak identik dengan perzinahan, karena para ulama fiqh sepakat bahwa hukuman perzinahan tidak dikenakan kepada perempuan yang diperkosa (had al-zina), baik itu zina. hukuman cambuk atau hukuman Razam. Kekerasan seksual dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Quran surat an-nur ayat 33, Allah berfirman:

رَجِيمٍ غُفُورٌ إِكْرَاهِيًّا بَعْدَ مَنُ اللَّهِ فَإِنَّ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَوةَ عَرَضَ لَتَنْتَعُوا تَحَصُّنًا أَرَدْنَ إِنْ الْبِغَاءِ عَلَى قَتَابِكُمْ تُكْرَهُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-nur ayat 33)

Dalam Qur'an surat an-nur diatas menjelaskan bahwa segala bentuk yang dilakukan dalam kasus pelecehan seksual dilarang. Korban pelecehan seksual dalam hal ini didampingi agar bisa Kembali aman dan percaya diri, dalam kasus perzinahan maupun pemerkosaan sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist bahwa perilaku tersebut dilarang, seperti halnya yang disebutkan dalam literatur Al-Mahaddab Fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i, dikatakan : “ Dan tidak wajib perempuan apabila di paksa melakukan zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan perbuatan yang di paksakan pada mereka (H.R.Baihaqi dan Ibnu Majjah). Dan karenanya dia tidak memiliki pilihan lain (hak memilihnya telah rusak).oleh karenanya tidak wajib kepadanya Had seperti halnya orang tidur (Imam Abi Ishaq Ibrahim).

Oleh karna itu korban kekerasan seksual (pemerkosaan) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum islam karna berdampak pada kondisi psikologisnya serta dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki oleh si korban.dalam hukum islam si korban diberikan jalan keluar kitabul fiqh ala-madhaibul arba'ah karya al-jazaziry “bahwa perempuan yang di paksa melakukan zina tidak wajib di hukum dan wajib untuk orang yang memaksa memberikan shodaqoh, dan anaknya dianggap seperti halnya anak yang sah apabila ia hamil”.

Hukum pidana islam salah satu hukum yang dapat melindungi manusia bukan untuk menakut-nakuti manusia, karna dalam hukum pidana islam hak-hak asasi manusia juga diperhatikan terutama korban kejahatan seperti halnya tindak pidana pemerkosaan untuk melihat ke objektivitasan hukuman

maka harus menggunakan kaidah maqashidiyyah umum, pada dasarnya dengan adanya kaidah-kaidah umum tersebut dapat menunjukkan hukuman pemerkosaan telah objektif ataupun tidak.⁶

SIMPULAN

Kekerasan seksual di Indonesia, terutama di kalangan remaja, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data statistik mencerminkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada 2023 dengan 14.759 kasus, melibatkan 2.888 kasus pada laki-laki dan 13.162 kasus pada perempuan. Tingginya angka kekerasan seksual menyoroti perlunya tindakan serius dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Salah satu insiden pada Oktober 2023, di mana seorang guru olahraga melakukan kekerasan seksual terhadap tiga muridnya, mencerminkan eskalasi serius dari masalah ini. Peningkatan pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur menjadi keharusan, sambil menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Undang-undang No 23 Tahun 2023 tentang perlindungan anak menjadi landasan hukum untuk menindak pelaku, dengan ancaman pencopotan jabatan jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam konteks hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana melibatkan tiga unsur utama: kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan ketiadaan alasan pemaaf. Perlindungan anak di bawah umur diatur dalam berbagai undang-undang, dan tindak kekerasan seksual harus ditangani secara tegas oleh pihak berwajib.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 memberikan pedoman pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual di lingkungan universitas. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan universitas yang aman dan bebas kekerasan. Dalam konteks hukum pidana Islam, kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan yang melanggar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Al-Qur'an melarang pelecehan seksual, mengingat pemerkosaan di luar nikah merupakan tindakan berbahaya dan dapat dikenakan hukuman berat. Hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan menekankan perlunya keadilan. Penting untuk mengambil pendekatan holistik dalam mengatasi kekerasan seksual, yang melibatkan berbagai aspek hukum pidana, peraturan perlindungan anak, serta upaya pencegahan di bidang pendidikan. Keadilan harus diterapkan secara tegas, dan hak-hak korban harus dihormati, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan asas hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sinergi antara berbagai tingkat hukum dan kebijakan menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang terus meningkat.

REFERENSI

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 2.3 (2021), 342–55 <<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>>
- Aminullah, Aam, *3 Murid SD Di Sumedang Jadi Korban Kekerasan Seksual Guru Olahraga* (Sumedang, 2023) <<https://bandung.kompas.com/read/2023/10/19/153743578/3-murid-sd-di-sumedang-jadi-korban-kekerasan-seksual-guru-olahraga>>
- Annur, Cindy Mutia, 'Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan Di Indonesia (2017-2021)', 22 *Januari*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi>>
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Sayaf'i, Zakaria, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam', *Alqalam*, 31.1 (2014), 97 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak

⁶ Agustini, Rachman, and Haryandra.